

KUNGABOQAR YETISHTIRISHDA URUG‘IDAGI MOY MIQDORIGA EKISH SXEMASI VA QO‘SHIMCHA CHANGLATISHNING BOG‘LIQLIGI

Lukov Mamadali Kudratovich, Ergashev Jasur Sherali o‘g‘li

Toshmatova Ug‘ilnoz Sobir kizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovasion rivojlanish instituti

Annotasiya: Maqolada boshqoli don ekinlaridan bo‘shagan yerlarda 70x20x1; 70x25x1; 70x30x1; 70x30x1; 70x35x1; 70x40x1 sm ekish sxemalarida o‘stirilgan kungaboqar SamQXI 20-80 va Sur navlarining gullash davrida 2 marta qo‘shimcha changlatish ta‘sirida hosildorlikning har xil bo‘lishi bilan bir qatorda urug‘dagi moy har xil miqdor (45, 2-50, 5 %) va (42,9-47,9%) da bo‘ldi. Tajribalarda hosildorlik asosan ekish sxemasining o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lganligi va gullash davrida qo‘shimcha changlatish o‘tkazish ta‘sirida urug‘dagi moy miqdorining oshganligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Kungaboqar, Sam QXI 20-80, SUR, ekish sxemasi, urug‘dagi moy, qo‘shimcha changlatish, qo‘shimcha hosil, maydon hisobidan olingan moy

Abstract: In the article, planting schemes 70x20x1 70x25x1; 70x30x1; 70x30x1; 70x35x1; of sunflower SamQXI 20-80 and Sur varieties of the different productivity and seed oil was in the effect of twice pollination in the lands emptied from grain crops. In the experiments, it was reported that productivity mainly depends on the change of the planting scheme and that the amount of oil in the seed increased due to the effect of additional pollination during the flowering period.

Keywords: Sunflower, Sam QXI 20-80, SUR, planting scheme, oil in seeds, additional pollination, additional yield, oil obtained from area.

Kirish

Mamlakatimizda hozirgi paytda kungaboqarning ekin maydoni 40,0 ming gektarni tashkil etadi. Respublikamizda har yili erta boshqoli don ekinlaridan

bo'shagan 1,1-1,2 mln. gektar maydonning mavjudligi kungaboqarni takroriy ekin sifatida o'stirishning imkoniyati nihoyatda katta ekanligini bildiradi. [5].

Kungaboqar urug'i naviga qarab tarkibida 0,7-1,0 % miqdorda fosfolipid [fosfatid], 0,23-0,24 % sterol moddalarini saqlaydi. So'ngi davrlarda yaratilgan seleksion navlar urug'ining moyida 60-80 mg % gacha Ye vitaminining faolligini oshiruvchi toqoferol moddasi bo'ladi. Yuqori moyli kungaboqar navlarining urug'lari tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar [nikotin kislotasi, tiamin, biotin va riboflavin] miqdori jihatidan yer yong'oq urug'lariga teng keladi [2; 16 b].

Kungaboqar urug' [pista]ning va moyining oziqaboplik sifatleri – moy kislotasi tarkibidan tashqari uning tarkibidagi vitaminlar, tabiiy oqsidlatuvchi ingibitorlar va prooksidantlar saqlanishga bog'liq. Kungaboqar urug'ining tarkibida 0,7 – 1,0 % fosfolipid [fosfatid], 0,23 – 0,24% sterol moddalarini to'planadi. Hozirgi yaratilgan navlarning moyida 60 – 80 mg% tokoferol moddasi saqlanib, bu modda E vitaminini faolliligiga ta'sir etadi [1; 426 b].

Kungaboqar navlarning tez pisharligi maxsuldorligi, hosildan moy chiqimi har xil muddatlarda va har xil ekish qalinligida turlicha ko'rsatkichlarda bo'ladi, Tayloq tumanida ang'izda Piyoner navini 1-iyulgacha 70x25 sm. li, SamQXI-10-70 raqamli namunasini 10 iyulgacha 70x30 sm. li sxemada, VNIIMK-89/31 va Nadejniy navlarini 25 iyungacha 70x35 sm. li sxemada ekilganda yaxshi o'sib rivojlanadi va yuqori hosildorlikka yerishiladi [3; 15-17 b.].

Bir xil tuproq iqlim sharoitida o'stirilgan kungaboqar navlari va duragaylarining hosildorligi va urug'idagi moy miqdori bir-biridan keskin farq qiladi. Respublikamiz sharoitida ekishga tavsiya yetilgan Jahongir navidan 28 s/ga, Krasotka va Sanbred 254 duragaylaridan agrotexnik qoidalarga rioya qilib o'stirilganda gektaridan 31,1-33,4 s/ga hosil yetishtiriladi [4; 65-66 b.].

Materiallar va metodlar

Tadqiqotlar Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi Samarqand davlat veterinariya medisinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti o'quv tajriba xo'jaligida o'tkazildi. Tajriba maydonining tuprog'i utloqi-bo'z tuproq, mineral elementlar bilan o'rtacha darajada ta'minlangan. Tajribada obyekt sifatida moyli

kungaboqarning ertapishar Sam QXI 20-80 va SUR navlarining 1-repraduksiya urug‘ligidan foydalanildi. Tajriba dalasida kuzgi boshoqli don ekinlaridan bo‘shagan yerga takroriy ekin sifatida 1-iyulda hamda 70x20-1, 70x25-1, 70x30-1, 70x35-1 sm. va 70x40-1 sm. ekish sxemalari va mutanosib ravishda 71,4; 57,1; 47,6; 40,8; va 35,7 tup/ga. qalinlikda ekildi. Nazorat sifatida 70x25-1 sm (57,1 tup/ga.) ekish sxemasi qabul qilindi. Gullash davrida ikki marta qo‘shimcha changlatishlar o‘tkazildi. Paykalchalar 4 qatorli, qator orasi 0,7 m, uzunligi 20 m, variant uchun 56 m² bo‘ldi. Tajriba to‘rt qaytariqdan iborat. Tadqiqotlar O‘zPITI (2007) O‘zbekiston o‘simliklar genetik resurslar ITI (2009y) va umumqabul qilingan uslublarda o‘tkazildi

Tadqiqot maqsadi. O‘zbekiston Respublikasining sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida kungaboqarning Sam QXI 20-80 va SUR navlarini har xil muddatlarda ekilganda urug‘idagi moy va bir gektardan olingan moy miqdoriga ekish sxemalari va qo‘shimcha changlatishning ta‘sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot natijalari

Kungaboqar navlarini sxemasi va gullash fazasida sun‘iy ravishda qo‘shimcha changlatish o‘tkazish urug‘dagi moy miqdoriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi [1-jadval].

Kungaboqarning Sam QXI 20-80 navida hosildorlik ko‘rsatkichi 27,3 s/ga dan 36,5 s/ga gacha bo‘lsa, SUR navida esa 24,9 s/ga dan 31,7 s/ga gacha o‘zgarishi kuzatildi. Ushbu ko‘rsatkich Sam QXI 20-80 navida ekish sxemasi 70x20-1 sm dan 70x30-1 sm gacha o‘zgarishi bilan oshib borgan bo‘lsa, 70x30-1 sm dan 70x40-1 sm gacha kengayishi bilan kamayishi kuzatildi. SUR navida esa 1 gektardan olingan hosil barcha ekish sxemalarida qator orasi 70 sm o‘simlik orasi 20 sm dan 25 sm gacha kengayishi bilan ortib bordi, ammo 25 sm dan 40 sm gacha o‘zgarishi bilan ushu ko‘rsatkich kamaganligi kuzatildi.

Kungaboqarning ikkala navida ham barcha ekish sxemalarida qo‘shimcha changlatilgan variantlarda tabiiy changlanganga urug‘dagi moy miqdori nisbatan yuqori bo‘ldi.

Sam QXI 20-80 navida ekish sxemalariga bog‘liq holda 45,2 % dan 50,5 % gacha o‘zgardi. Oziqlanish maydoni 1400 sm² dan 2800 sm² gacha ortishi bilan moy

miqdori ko‘rsatkishi 3,9 % ga, har bir ekish sxemasida qo‘shimcha changlatish evaziga ushbu ko‘rsatkich 1,4-1,6 % ortganligi aniqlandi.

Kungaboqarning SUR navida ham Sam QXI 20-80 navi kabi oziqlanish maydoni ortishi bilan urug‘idagi moy miqdori 3,7 % ga, qo‘shimcha changlatish hisobiga esa 1,1-1,4 % ga ortganligi aniqlandi.

Moyli kungaboqarning Sam QXI 20-80 navida 1 gaktardan olingan moy miqdori tahlil qilib o‘rganilganda hosildorlikka bog‘liq holda o‘zgarib bordi. Barcha ekish sxemalari bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich 70x30-1 sm sxemada qayd etilib, 70x25-1 sm nazorat variantiga nisbatan 131 kg/ga ko‘p moy olindi. Shuningdek, barcha ekish sxemalarida qo‘shimcha changlatilgan variantlarda tabiiy changlanganga nisbatan ko‘rsatkich yuqori bo‘lib, bir gektardan qo‘shimcha changlatish evaziga 152-189 kg gacha qo‘shimcha moy olishga erishildi. Gektar hisobida eng ko‘p moy 70x30-1 sm ekish sxemasining qo‘shimcha changlatilgan variantida olinib, nazoratga nisbatan 189 kg ko‘p moy olishga erishildi.

Kungaboqarning Sur navida esa. Qo‘shimcha changlatish hisobiga ushbu navda 95-165 kg/ga moy olishga erishildi.

1-jadval

Kungaboqarning urug‘idagi moy miqdoriga ekish sxemasi va qo‘shimcha changlatishning ta‘siri, (o‘rtacha 2020-2022 yy.)

Ekish sxemasi, sm	Changlatish	O‘rtacha hosil, s/ga	Urug‘dagi moy, %	Moy miqdori, kg/ga	Qo‘shimcha moy (ko‘p +), (kam -)	
					ekish sxemasi evaziga	qo‘shimcha changlatish evaziga
Sam QXI 20-80 navi						
70x20-1	Tabiiy changlatish	27,3	45,2	1234	-278	-
	Qo‘shimcha changlatish	30,4	46,5	1413	-	+179
70x25-1	Tabiiy changlatish	32,1	47,1	1512	st	-

(st)	Qo‘shimcha changlatish	35,0	48,4	1694	-	+182
70x30-1	Tabiiy changlatish	33,8	48,4	1636	+131	-
	Qo‘shimcha changlatish	36,5	50,0	1825	-	+189
70x35-1	Tabiiy changlatish	33,4	48,8	1630	+118	-
	Qo‘shimcha changlatish	36,0	50,2	1807	-	+177
70x40-1	Tabiiy changlatish	29,2	49,1	1434	-78	-
	Qo‘shimcha changlatish	31,4	50,5	1586	-	+152
SUR navi						
70x20-1	Tabiiy changlatish	24,9	42,9	1068	-251	-
	Qo‘shimcha changlatish	27,5	44,0	1210	-	+142
70x25-1 (st)	Tabiiy changlatish	29,5	44,6	1316	st	-
	Qo‘shimcha changlatish	31,7	46,1	1461	-	+145
70x30-1	Tabiiy changlatish	29,2	45,5	1329	+10	-
	Qo‘shimcha changlatish	31,2	46,6	1454	-	+125
70x35-1	Tabiiy changlatish	27,4	46,4	1271	-48	-
	Qo‘shimcha changlatish	29,2	47,7	1393	-	+122
70x40-1	Tabiiy changlatish	25,0	46,6	1165	-154	-
	Qo‘shimcha changlatish	26,3	47,9	1260	-	+95

Xulosalar

Moyli kungaboqar navlarini urug‘ tarkibidagi moy miqdori gullash fazasida sun‘iy ravishda qo‘shimcha changlatish o‘tkazilganda yuqori bo‘ladi. Biroq ekish sxemasinin gqisqarish ya’ni o‘simlikning oziqlanish maydoni kamayishi bilan nisbatan kamayib boradi.

Bir gektardan olingan moy miqdori o‘rtacha hosildorlik va va urug‘da moy chiqimiga bog‘liq bo‘lib, Sam QXI 20-80 navida eng yuqori (1825 kg/ga 70xZ0-1 ekishsxemasida va qo‘shimcha changlatilganda), SUR navida esa, eng yuqori moy miqdori (1484 kg/ga) 70x25-1 ekish sxemasida ekilganada va qo‘shimcha changlatilgan variantda olinadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdukarimov D.T. Dala ekinlari xususiy seleksiyasi// Toshkent-2007 yil
2. Amanova M.E, Rustamov A.S. «Kungaboqar va uning istiqbolli namunalari», O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi 2004 yil №2 [16];
3. Lukov M.K., Saftarova G. Ang‘izda ekilgan moyli kungaboqar hosildorligining navlar ertapisharligi va ekish usullariga bog‘liqligi // “Qishloq xo‘jalik taraqqiyoti-farovonlik manbayi” mavzuyidagi ilmiy to‘plam, Samarqand qishloq xo‘jaligi instituti, Samarqand, 2001 yil, B 15-17.
4. Lukov M.K. Kungaboqar hosildorligiga nav omilining ta’siri // Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish istiqbollari Iqtidorli talaba va magistrantlarning ilmiy ronferensiya materiallari to‘plami, Samarqand 2009 5-7 may 1-qism, B 65-66.
5. Луков М.К. Туракулов О.Х. Повышение урожайности раннеспелых сортов под солнечника при помощи дополнительного опыления // Актуальные проблемы современной науки № 6 (135) 2023 г.82-90 С. РОССИЯ.
6. Botirov, A., Abdishukurov, S., Jabborov, B., & Eshmirzayev, B. (2024). ZAYTUN AGROTEKNIKASIDA TUPROQ VA IQLIM SHAROITLARINING O‘RNI.
7. Erkinovich, B. A., & Hayotxon, O. (2024). AQUAPONIKA-YANGI DAVR TEXNOLOGIYASI. *AGROINNOVATSIYA*, 2(1), 155-159.

8. Erkinovich, B. A., & Madina, U. (2024). TOKNI TO‘G‘RI XOMTOK QILISHNING HOSILDORLIKKA TA‘SIRI. *AGROINNOVATSIYA*, 2(1), 172-176.
9. Ботиров, А., & Отажонов, Х. (2023). Momordika yetishtirishda smart texnologiyalarning o‘rni. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 234-236.
10. Ботиров, А., & Исхоков, М. (2023). O‘rik yetishtirishning viloyat misolida raqamlardagi tahlili. *in Library*, 1(1), 123-127.
11. Ботиров, А., & Отажонов, Х. (2023). Dorivor momordikaning kelib chiqishi, botanikasi hamda morfologiyasi. *in Library*, 1(2), 1270-1273.
12. Botirov, A., Xalmirzayeva, L., & Usmonova, M. (2023). Pushti toifi uzumini saqlanuvchanligi va saqlash usullari. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 357-361.
13. <https://www.faostat.org>. 2018.